

МЕТОДОЛОГІЯ ОБРАХУНКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФІРМИ НА РИНКУ ПРАЦІ

JEL Classification: J 01

SECTION «Economics»: Економіка

Анотація. У статті удосконалено методологію оцінки та вимірювання конкурентоспроможності фірми на ринку праці та перелічено фактори впливу на неї. Запропоновано авторську методологію обрахунку конкурентоспроможності фірми на ринку праці за допомогою коефіцієнта конкурентоспроможності фірми на ринку праці, що визначається за двома параметрами: індексом плинності кадрів та індексом задоволеності працею, а також, запропоновано нормативне значення даного показника.

Ключові слова: ринок праці, фірма, конкурентоспроможність, індекс плинності кадрів, індекс задоволеності працею.

Annotation. The paper is devoted to solving the scientific and practical problems of the development of economic and managerial mechanisms for increasing the competitiveness of modern companies in the labor market. The urgency of the research is confirmed by the fact that, under the conditions of European integration processes of Ukraine, the mechanisms of improving the competitiveness of companies in the labor market are gaining increasing importance. At the same time, not only employees, but also employers need to be competitive on the labor market. Therefore, in conditions of severe competition, in order to increase profitability, enterprises are trying to attract the most effective resources. As is known, one of the resources that has a significant impact on the efficiency of enterprises is human resources. After all, the sum of individual skills, abilities, motivation, physical and mental health forms the labor potential of the organization.

There is a need to develop economic and managerial mechanisms for increasing the competitiveness of the labor market. Such mechanisms are a set of applied styles and management methods that have a direct impact on employee loyalty to the company, and thus contribute to increasing its competitiveness in the labor market. The need to research the exact economic and managerial mechanisms for increasing competitiveness in the labor market is confirmed by its proximity to the concept of personnel motivation.

The paper has improved the methodology of evaluation and measurement of the company's competitiveness in the labor market and listed the factors influencing it. Consequently, as the result of this research, the author's methodology for calculating the company's competitiveness in the labor market was proposed by means of the coefficient of competitiveness of the companies in the labor market, which is determined by two parameters: the index of staff turnover and the index of labor satisfaction, as well as the normative value of this indicator has been proposed.

Key words: labor market, company, competitiveness, index of staff turnover, index of labor satisfaction.

Вступ

В умовах євроінтеграційних процесів України все більшої актуальності набувають механізми підвищення конкурентоспроможності фірм на ринку праці. При цьому на сьогоднішній день на ринку праці конкурентну боротьбу ведуть не лише наймані працівники, але й роботодавці.

Тому, в умовах жорсткої конкуренції, з метою збільшення прибутковості, підприємства намагаються залучити найбільш ефективні ресурси. Як відомо, одним із ресурсів, що здійснює вагомий вплив на ефективність функціонування підприємств є людські ресурси. Адже саме сукупність їх індивідуальних навичок, здібностей, мотивації, фізичного та морального здоров'я формує трудовий потенціал організації.

Тому, постає необхідність розробки економіко-управлінських механізмів підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Такими механізмами є сукупність застосовуваних стилів та методів менеджменту, які здійснюють прямий вплив на лояльність працівників до підприємства, а отже, і сприяють підвищенню

його конкурентоспроможності на ринку праці. Необхідність дослідження саме економіко-управлінських механізмів підвищення конкурентоспроможності на ринку праці підтверджена близькістю до поняття мотивації персоналу.

Питанням конкурентоспроможності приділяли свою увагу такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені як Азоев Г. Л., Іванов Ю. Б., Фатхутдінов Р. А., Юданов А. Ю., Портер М. (дослідження конкурентоспроможності підприємств як роботодавців), Балабанова Л. В. (вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємства), Бланк І. А., Таран В. А., Чернега О. Б., (дослідження конкурентоспроможності на рівні суб'єктів господарювання), Воронкова А. Є., Мескон М. Х. (механізми управління та діагностики конкурентоспроможності підприємства), Шегда А. В. (дослідження конкурентоздатності та менеджменту підприємств), Котлер Ф., Ламбен Ж.-Ж. (дослідження конкурентних переваг), Уотерман Р. (дослідження механізмів збереження конкурентоздатності) та інші.

На сьогодні, сучасні науковці активно займаються дослідженням проблем конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці. Дослідження ж проблеми управління конкурентоспроможністю фірм на ринку праці майже відсутнє. Так, до прикладу, такі вчені як Г. А. Кононова та М. А. Окландер висвітлюють деякі проблемні питання даної галузі у своїх публікаціях. Ряд же інших науковців досліджують суміжні питання. Наприклад, Д. П. Богиня вивчає конкурентоспроможність робочої сили, Г. Колесніков займається питаннями конкурентоспроможності колективу, В. А. Савченко досліджує конкурентоспроможність персоналу, конкурентоспроможність працівників, Р. А. Фатхутдінов вивчає конкурентоспроможні переваги персоналу, а О. С. Попов приділяє свою увагу трудовим ресурсам як складовій частині конкурентоспроможності підприємства.

Безпосередню увагу питанням конкурентоспроможності підприємств на ринку праці приділяють Л.С. Шевченко, О.А. Грішнова, С.П. Сокурєнко та І.М. Геращенко.

Найбільш вагомий внесок у розвиток сучасного підходу до розгляду проблематики конкурентоспроможності на ринку праці та методології її обчислення зробила українська вчена М.В. Семикіна, яка в своїх працях зазначає, що конкурентоспроможність країни та фірми залежить напряду від наявності у ній конкурентоспроможних працівників. М.В. Семикіна наголошує на недостатній увазі вчених до даної тематики та необхідності здійснення подальших комплексних досліджень.

Аналіз наукових доробків вчених дозволив прийти до висновку, що питання економіко-управлінських підходів до підвищення конкурентоспроможності сучасних фірм на ринку праці, залишаються недостатньо розробленими.

Як бачимо, до цього дослідженню підлягали лише певні окремі параметри, що свідчить про недостатність висвітлення даної теми та необхідність подальшої розробки нових більш релевантних методів та стилів управління конкурентоспроможністю фірми на ринку праці. Адже, важливим є комплексне дослідження проблеми із залученням всього спектру факторів впливу

Необхідною є також розробка методології обчислення конкурентоздатності фірм на ринку праці, з метою порівняльного аналізу та виявлення недоліків в стратегії фірми.

Тому *метою* статті є дослідити та удосконалити економічні механізми підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку праці, а саме методологію обчислення конкурентоспроможності фірм на ринку праці.

Результати дослідження

Важливим питанням сьогодення залишається методологія оцінки та вимірювання конкурентоспроможності фірми на ринку праці. На сьогодні вітчизняні та зарубіжні вчені приділяють багато уваги для оцінки конкурентоздатності підприємств, враховуючи при цьому фінансові показники. Оцінка ж конкурентоспроможності фірм на ринку праці залишається недостатньо дослідженою. Так, до прикладу, Шевченко Л. С. описує коефіцієнти обрахунку конкурентоспроможності робочих місць. Для цього науковець обраховує вісім параметрів, серед яких [1, С. 99]:

1. Коефіцієнт організації робочих місць (K_{pm});
2. Коефіцієнт оснащення робочого місця (K_{op});
3. Фактичні видатки фірми-наймача на утримання одного робочого місця;
4. Фактичні видатки фірми-наймача на утримання одного працівника, у тому числі на: оплату виконаної роботи; витрати на оплачуваний, але не відпрацьований робочий час; премії і нерегулярні виплати; заробітну плату в натуральній формі; пільги, послуги, допомогу в натуральній і грошовій формах; витрати підприємства на оплату житла працівників; на їхнє соціальне забезпечення; на професійне навчання; утримання громадських служб соціальної сфери;
5. Розмір та динаміка середньої заробітної плати працівників фірми порівняно з аналогічними показниками по галузі і регіону;
6. Кількість і частка працівників, які пройшли професійну підготовку або перепідготовку за рахунок коштів фірми (вкладання в людський капітал) і мають можливість подальшого кар'єрного зростання;

7. Рівень (коефіцієнт) задоволеності працівників підприємством (K_3);
8. Рівень (коефіцієнт) стабільності персоналу за певний період часу ($K_{ст}$).

Шевченко Л. С. стверджує, що всі вищезазначені показники свідчать про задоволеність персоналу підприємством у цілому, а порівнюючи їх з показниками фірм-конкурентів – про рівень конкурентоспроможності роботодавця на ринку праці [1, С. 100].

На протипагу даній системі оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку праці Геращенко І. М. називає іншу сукупність первісних показників. До системи первісних показників Геращенко І. М. включає такі їх групи: показники використання основних виробничих фондів, фінансових ресурсів, використання трудових ресурсів, результати інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств для створення прогресивної матеріально-технічної бази виробництва [2, С. 84].

Шляхом аналізу та узагальнення результатів багатовимірного факторного аналізу науковець приходять до висновку щодо необхідності виділення дев'яти вагомих факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств на ринку праці, а саме [2, С. 84-89]:

1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства, що розраховується за даними наступних показників:
 - Коефіцієнт придатності основних фондів;
 - Фондоозброєність (тис. грн./чол.);
 - Питома вага працівників, що закінчили ВНЗ.
2. Інноваційна діяльність персоналу, для обрахунку якого необхідно визначити:
 - Питому вагу працівників, які є винахідниками та раціоналізаторами;
 - Питому вагу витрат на дослідження й розробки (без амортизації) у загальному обсязі витрат на інновації.
3. Структуру фактора «оплата праці» визначають наступні показники:
 - Питома вага трудових витрат у загальних витратах на проведення;
 - Витрати на оплату праці;
 - Відрахування на соціальні потреби.
4. Інвестування в оновлення засобів праці та технології залежить від таких показників як:
 - Питома вага витрат на машини, устаткування й програмне забезпечення, пов'язане із впровадженням інновацій у загальному обсязі витрат на інновації;
 - Питома вага власних інвестицій на технологічні інновації в загальному обсязі витрат на інновації;
5. Фактор «Ефективність результатів праці з позиції екстенсивного використання» включає два наступних показники:
 - Коефіцієнт використання робочого часу;
 - Питома вага додаткової заробітної плати у ФОП.
6. Фінансовий стан та стійкість обраховується за допомогою таких показників як:
 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності;
 - Коефіцієнт фінансової стійкості;
 - Коефіцієнт забезпечення запасів і витрат власними джерелами формування.
7. Безпека праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці містить у собі показники:
 - Питома вага працівників, які зайняті в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці);
 - Питома вага інвестицій нематеріальних активів у загальній вартості необоротних активів.
8. Результативність використання засобів праці залежить від наступних показників:
 - Фондовіддача;
 - Питома вага працівників, навчених новим професіям.
9. Професійне навчання і розвиток персоналу розраховується шляхом оцінки показників:
 - Питома вага працівників, навчених новим професіям;
 - Питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році.

В подальшому Геращенко І. М. об'єднує всі вищезазначені показники з суттєвими факторними навантаженнями, що були включені до складу зазначених факторів в інтегральний показник методом адитивної згортки. У відповідності з правилами розрахунку інтегрального показника коефіцієнт вагомості часткових показників розраховано як питому вагу кожного у загальній сумі факторних навантажень [2, С. 89].

Отже, інтегральний показник Геращенко І. М. розраховує за формулою 1. [2, С. 89]:

$$I_{\Pi} = \sum_{j=1}^n (\Pi_{ij} * B_j), \quad (1)$$

де i – кількість підприємств; P_{ij} – нормоване значення j -го показника для i -го підприємства; V_j – питома вага j -го показника.

Нормоване значення показників розраховується як співвідношення між фактичним значенням показника та еталонним значенням показника серед усіх підприємств [2, С. 89].

На нашу ж думку, конкурентоспроможність сучасної фірми на ринку праці залежить від множини економічних та управлінських факторів. На даний момент попередніми дослідниками було недостатньо приділено увагу саме управлінській складовій, де обчислення конкурентоспроможності ґрунтувалося виключно на економічних коефіцієнтах та показниках.

Ми вважаємо, що конкурентоспроможність фірми залежить від наступних факторів:

- Умови праці;
- Організація та оснащення робочих місць;
- Оплата праці;
- Безпека на робочому місці;
- Соціальні гарантії та пільги;
- Компенсації та інші виплати компенсаційного характеру;
- Система навчання та розвитку персоналу;
- Рівень монотонності праці;
- Рівень інтенсивності або темпу роботи;
- Психологічний клімат в колективі;
- Стилi та методи управління;
- Шляхи впливу керівників на підлеглих;
- Система мотивації праці;
- Підтримка інноваторства та ініціативності працівників;
- Система гнучкого робочого часу тощо.

Таким чином, ми бачимо, що більшість цих показників береться до уваги при розрахунку задоволеності працею. Оцінка даних параметрів, а саме задоволеність ними працівників фірми буде важливішим показником аніж економічний показник, адже об'єктивна економічна оцінка та суб'єктивне сприйняття стану справ працівниками можуть часто суттєво відрізнятись. Так, до прикладу, питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію у звітному році, як показник в порівнянні із іншими підприємствами галузі може говорити про хороші результати фірми в сфері навчання персоналу. Але при цьому самі працівники можуть незадовільно відгукуватися про систему розвитку та підвищення кваліфікації на фірмі. Адже важливою є не лише кількісна оцінка, але й якісна. А саме, думка працівників і зможе показати на скільки відповідає рівень запропонованих можливостей розвитку їх очікуванням, а також на скільки корисним є це навчання в подальшому його застосуванні в роботі або ж при кар'єрному рості.

Окрім задоволеності працею на конкурентоздатність фірми впливатиме, на нашу думку, також плинність кадрів на ній. Цей параметр деяким чином пов'язаний із попереднім та говорить сам за себе: чим менше працівників звільняються з будь-яких причин, тим більше вони задоволені роботою. Окрім того, низький рівень плинності кадрів позитивно впливає на імідж фірми з позиції потенційним найманих працівників. Низькі показники даного фактора також дозволяють менеджерам витратити менше коштів на рекрутингові процеси, адаптацію та професійне навчання працівників та спрямувати дані кошти на мотивацію персоналу та інші цілі, що сприятимуть задоволеності працею на конкретній фірмі.

Таким чином, показник задоволеності працею повинен прямувати до свого максимального значення та бути якомога вищим, а показник плинності кадрів мусить прямувати до нуля та мати тенденцію до зниження.

Отже, ми пропонуємо власну авторську методику обрахунку конкурентоспроможності фірми на ринку праці, що включатиме розрахунок Коефіцієнта конкурентоспроможності фірми на ринку праці за двома параметрами: Індексом плинності кадрів та Індексом задоволеності працею. Тому, коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці ($K_{\text{КРП}}$) розраховується за формулою 2.:

$$K_{\text{КРП}} = \frac{I_{\text{пл.к}}}{I_{\text{зад.пр}}} * 100\%, \quad (2)$$

де $K_{\text{КРП}}$ – коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці; $I_{\text{пл.к}}$ – Індекс плинності кадрів; $I_{\text{зад.пр}}$ – Індекс задоволеності працею.

Індекс плинності кадрів визначається згідно загальноприйнятої методології за формулою 3. [3]:

$$I_{\text{пл.к}} = \frac{Ч_{\text{виб}}}{Ч_{\text{сп}}}, \quad (3)$$

де $Ч_{\text{виб}}$ – чисельність вибулих працівників за певний період; $Ч_{\text{сп}}$ – середньоспискова чисельність працівників фірми за певний період.

Індекс плинності кадрів виявляє недоліки в менеджменті підприємства та стверджує про незадоволеність працівників певними параметрами праці, що спонукає найманих працівників звільнитися з роботи. Таким чином, постерігається яскравий взаємозв'язок між двома параметрами: плинність кадрів та задоволеність працівників.

При обчисленні Індексу плинності кадрів, формула розрахунку якого представлена вище, варто говорити також і про його нормативні значення. Якщо Індекс сягає 3-5%, то це свідчить про здоров'я кадрової політики фірми та не вимагає будь-яких занепокоєнь [4]. Німецькі ж дослідники оперують більш реальними цифрами та вважають нормальною плинність кадрів, що коливається між 6 та 10 відсотками [5]. Такий рівень плинності кадрів говоритиме про природне оновлення персоналу на підприємстві, та не свідчить про жодні проблеми ані в управлінні, ані в колективі. Якщо ж індекс плинності кадрів є більшим 10%, то це повинно стати приводом зміни управлінських та економічних інструментаріїв та вимагає стабілізації ситуації з персоналом в даній фірмі. Якщо ж вчасно не приділити уваги даному показнику, то фірму очікують високі витрати на рекрутингові процеси, а також втрата іміджу на ринку праці, що призведе до втрати своєї привабливості як роботодавця, а отже і до зниження рівня конкурентоздатності на ринку праці. Адже постійне оновлення персоналу не є позитивним чинником, а, навпаки, знижує темпи роботи, а отже і її ефективність за рахунок постійного навчання, адаптації персоналу, фаз впрацювання. Окрім того, фірма, за таких обставин, нестиме суттєві втрати прибутків через зменшення продуктивності праці та виробітку та зріст витрат на персонал, що виражатиметься в частих розміщеннях оголошення про набір персоналу, співпрацю з кадровими агентствами, проведенням співбесід та випробувальних термінів тощо.

Таким чином, виходячи із вищесказаного індекс плинності кадрів має бути нижчим за 0,1, аби відповідати нормативним міжнародним показникам та свідчити про нормальне функціонування економіко-управлінських механізмів.

Оцінка індексу задоволеності працею відбувається шляхом проведення опитування працівників фірми за допомогою анкетування або інтерв'ю. В оцінку задоволеності включають питання, що включають в себе аналіз працівниками фірми таких параметрів як оплата праці, соціальні гарантії, компенсації та пільги, безпека та оснащення робочих місць, розвиток персоналу, монотонність, інтенсивність та темп праці, психологічний клімат в колективі, застосовувані стилі та методи управління, шляхи впливу керівників на підлеглих та мотивація праці. Дане опитування працівників повинно проводитись анонімно, аби досягнути найбільш реалістичного значення задоволеності працівників своїм місцем роботи, а також, має носити постійний характер, з метою порівняння результатів та внесення корективів в систему управління та досягнення покращень в результатах. Для менеджерів важливо пам'ятати, що метою проведення оцінки задоволеності працівників фірми своєю працею є не отримання кінцевих результатів, а подальше покращення умов праці та виявлення слабких місць в управлінні.

Обрахунок задоволеності працею відбувається шляхом оцінки працівниками певних тверджень щодо кожного із параметрів. Працівникам надається змога бальної оцінки кожного із тверджень по шкалі від 1 до 5. Інтерпретація відбувається за принципом 1 – критична оцінка, повністю незадоволений, 5 – повністю задоволений, позитивна оцінка.

За результатами опитування відбувається обрахунок середньостатистичної оцінка за кожним окремим питанням, за окремими критеріями (групами запитань), а також середній бал загальної задоволеності працівників фірмою.

Згідно шкали GFK інтерпретація отриманих результатів відбувається за схемою, зображеною на рисунку.

Звідси можемо зробити висновок, що гранично допустимою оцінкою задоволеності працею працівників фірми має бути значення 3,7. Для здорового функціонування підприємства це значення має бути не менше ніж 3,7 та прямувати до 5.

Враховуючи нормативні значення даних параметрів, розрахуємо мінімальне значення коефіцієнту конкурентоздатності фірми на ринку праці (формула 4):

$$K_{\text{КРП}} = \frac{I_{\text{пл.к}}}{I_{\text{зад.пр}}} * 100\% = \frac{0,1}{3,7} * 100\% = 2,7\%, \quad (4)$$

Отже, враховуючи вищенаведені обрахунки, можна прийти до висновку, що коефіцієнт конкурентоздатності фірми на ринку праці повинен бути меншим за 2,7%. Таким чином, рекомендуємо здійснювати порівняльну характеристику коефіцієнтів конкурентоздатності фірми на ринку праці, аби встановити рейтинг найбільш конкурентоздатних фірм, а також для управління конкурентоздатністю на фірмі.

Шкала інтерпретації задоволеності працею*

* Джерело: [6, С. 15]

Проведемо порівняльну оцінку конкурентоздатності ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" та DB AG, на основі проведених нами статистичних досліджень на даних фірмах, з метою підтвердження або ж спростування попередньої гіпотези.

Отже, Індекс плинності кадрів, за даними ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" становить 13%, Індекс плинності кадрів DB AG – 5,3% [7]. Згідно статистичних даних Німеччини Індекс плинності кадрів концерну DB AG є нижчим за середні показники плинності по країні [8]. Перші висновки з порівняння нормативного міжнародного показника (максимально 10%) з даними фірм показують незначне відхилення українського підприємства від норми. Це є першим признаком про наявність проблем у економіко-управлінських механізмах фірми.

В свою чергу, попередні дослідження показали Індекс задоволеності працею ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" сягає 3,2, а DB AG – 3,7. Отже, бачимо також нижчий рівень задоволеності працею на фоні вищої плинності праці.

На основі цих даних обрахуємо Коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці (КкРП) для ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" та DB AG:

Коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці (КкРП) ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" (формула 5):

$$K_{кРП} = \frac{I_{пл.к}}{I_{зад.пр}} * 100\% = \frac{0,13}{3,2} * 100\% = 4,1 \%, \quad (5)$$

Коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці (КкРП) DB AG (формула 6):

$$K_{кРП} = \frac{I_{пл.к}}{I_{зад.пр}} * 100\% = \frac{0,053}{3,7} * 100\% = 1,43 \%, \quad (6)$$

Отже, порівнюючи Коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці бачимо, що концерн DB AG є більш конкурентоздатним на ринку праці, аніж ТОВ "СЕ Борднетце-Україна", а також бачимо, що Коефіцієнт конкурентоспроможності фірми на ринку праці DB AG є в межах нормативних показників, що говорить про правильні економіко-управлінські механізми. Це також підтверджує висунуту нами вище гіпотезу. Разом з тим, пропонуємо ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" скористатись запропонованою нами моделлю підвищення конкурентоздатності сучасної фірми на ринку праці, багатьма елементами з якої користується в своїй роботі DB AG, що тим самим підтверджує дієвість даної моделі.

Висновки

Отже, в результаті проведеного дослідження було удосконалено методологію оцінки та вимірювання конкурентоспроможності фірми на ринку праці та перелічено фактори впливу на неї. Також було запропоновано авторську методологію обрахунку конкурентоспроможності фірми на ринку праці за допомогою коефіцієнта конкурентоспроможності фірми на ринку праці, що визначається за двома параметрами: індексом плинності кадрів та індексом задоволеності працею, а також, запропоновано нормативне значення даного показника.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка моделі економіко-управлінських механізмів підвищення конкурентоспроможності сучасних фірм на ринку праці.

Список використаних джерел

1. Шевченко Л. С. Конкурентоспроможність фірми на ринку праці / Л. С. Шевченко // Демографія та соціальна економіка. – 2007. – № 7. – С. 97- 105.
2. Геращенко І. М. Система показників оцінювання конкурентоспроможності підприємств на ринку праці / І. М. Геращенко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2013. – № 4. – С. 82–93.
3. Гетьман, О.О. Економіка підприємства: навчальний посібник / О.О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
4. Коефіцієнт плинності кадрів: формула розрахунку [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <http://stylezhinki.ru/ekonomika-ta-finansi/12347-koeficient-plinnosti-kadriv-formula-rozrahunku.html>.
5. Lexikon Vimentis [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: <https://www.vimentis.ch/d/lexikon/334/Arbeitsnachfrage.html>.
6. Erste Ergebnisse der konzernweiten Mitarbeiterbefragung 2014. // DB AG / DB ML AG. – 22. Januar 2015 – 45 S.
7. Grunwald K., Steinbacher E. Organisationsgestaltung und Personalführung in den Erziehungshilfen. Grundlagen und Praxismethoden. Weinheim, 2007.
8. Dichtl E. Vahdens großes Wirtschaftslexikon / E. Dichtl, O. Issing. – München: Verlag Franz Vahlen, 1993. – S. 88 – 129.